

Efetividade da Reinserção Social dos Detentos no Estado de Goiás:

Desafios e Perspectivas da Ressocialização

Effectiveness of Social Reintegration of Prisoners in the State of Goiás:

Challenges and Perspectives of Resocialization

Thiago Romolin Oliveira
Cecchini Filho
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Edmilson Lopes do Carmo
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Renata Ramos Da Silva
Faculdade Líber (Fac. Líber)

RESUMO

A presente pesquisa analisa a efetividade da reinserção social dos detentos no Estado de Goiás, com ênfase nos desafios relacionados ao retorno ao convívio social e à inserção no mercado de trabalho. Parte-se da premissa de que a pena privativa de liberdade, além de sua função punitiva, deve cumprir finalidade ressocializadora, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Execução Penal. O problema de pesquisa consiste em verificar em que medida o sistema penitenciário goiano tem sido eficaz na promoção da reintegração social dos egressos. O objetivo geral é analisar a efetividade das políticas de ressocialização no âmbito estadual, enquanto os objetivos específicos incluem examinar os fundamentos jurídicos da execução penal, identificar os principais entraves estruturais do sistema prisional e apontar possíveis soluções para o aprimoramento das políticas públicas. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica e documental, utilizando doutrina contemporânea, dados oficiais e jurisprudência dos tribunais superiores. Os resultados indicam que, embora existam iniciativas voltadas à ressocialização, estas ainda se mostram insuficientes diante de fatores como superlotação, deficiência

ABSTRACT

This research analyzes the effectiveness of the social reintegration of inmates in the State of Goiás, with an emphasis on the challenges related to returning to social life and insertion into the job market. It is based on the premise that the custodial sentence, in addition to its punitive function, must fulfill a resocializing purpose, as provided for in the 1988 Federal Constitution and the Penal Execution Law. The research problem consists of verifying the extent to which the Goiás penitentiary system has been effective in promoting the social reintegration of inmates. The general objective is to analyze the effectiveness of resocialization policies at the state level, while the specific objectives include examining the legal foundations of criminal execution, identifying the main structural obstacles to the prison system and pointing out possible solutions for improving public policies. The methodology adopted is qualitative in nature, based on bibliographic and documentary research, using contemporary doctrine, official data and jurisprudence from higher courts. The results indicate that, although there are initiatives aimed at resocialization, these are still insufficient in the face of factors such as overcrowding, structural deficiency, limited access to work and education and social stigmatization of the former. It is

estrutural, limitação de acesso ao trabalho e à educação e estigmatização social do egresso. Conclui-se que a efetividade da reinserção social depende do fortalecimento de políticas públicas integradas e da atuação conjunta do Estado e da sociedade.

Palavras-chave: Ressocialização; Goiás; Sistema Penitenciário; Execução Penal; Reinserção Social; Direitos Humanos.

concluded that the effectiveness of social reintegration depends on the strengthening of integrated public policies and the joint action of the State and society.

Keywords: Resocialization; Goiás; Penitentiary System; Criminal Execution; Social Reinsertion; Human Rights.

1. INTRODUÇÃO

A reinserção social de pessoas privadas de liberdade representa um dos maiores desafios do sistema penal brasileiro, agravado pelo fato de o país deter uma das maiores populações carcerárias do mundo. Essa realidade torna ainda mais difícil garantir condições mínimas para o cumprimento da pena e a preparação para o retorno à vida em sociedade. No Estado de Goiás, o cenário é igualmente preocupante: há déficit crônico de vagas, superlotação na maioria das unidades e dificuldades recorrentes para implementar políticas públicas eficazes de ressociação. Essa situação afeta diretamente os detentos e suas famílias, mas também impacta a segurança pública e a busca por uma sociedade mais justa e igualitária.

No âmbito jurídico, a pena privativa de liberdade não se restringe ao caráter punitivo. Pelo contrário, no ordenamento brasileiro, ela cumpre funções complementares: retribuição pelo delito, prevenção de novos crimes e, acima de tudo, reintegração social do condenado. Essa concepção tem amparo na Constituição Federal de 1988, que coloca a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito e determina o respeito à integridade física e moral dos detentos. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) reforça essa diretriz, definindo como objetivo central da execução penal proporcionar condições para a integração social harmônica, por meio de ações nas áreas de educação, trabalho, saúde, assistência social e cultura. A legislação nacional está, portanto, alinhada aos tratados internacionais de direitos humanos, reconhecendo que a prisão deve ser espaço de transformação e preparação, e não de exclusão definitiva.

Contudo, há um distanciamento expressivo entre o que determina a lei e a realidade das prisões, tanto no Brasil quanto em Goiás. Apesar do arcabouço jurídico avançado e pautado em

princípios humanitários, a concretização das políticas de ressocialização esbarra em entraves estruturais históricos. As unidades prisionais costumam ser precárias, antigas e sem estrutura suficiente para suprir necessidades básicas. Faltam também programas educacionais e oportunidades de trabalho — ferramentas fundamentais para desenvolver habilidades que permitam ao egresso se inserir no mercado de trabalho de forma lícita. Além disso, é preciso considerar o forte estigma social que recai sobre quem cumpriu pena: a discriminação e a marginalização dificultam a reconstrução de vínculos familiares e a retomada da cidadania. Todos esses fatores, somados, fazem com que a prisão, muitas vezes, acabe reforçando padrões de comportamento criminoso e perpetuando ciclos de violência e exclusão, em vez de rompê-los.

Diante desse cenário, a pesquisa busca responder ao seguinte problema: em que medida o sistema penitenciário de Goiás tem se mostrado efetivo na promoção da reinserção social dos detentos? Parte-se da hipótese de que, embora a legislação seja adequada e compatível com os direitos humanos, a falta de políticas públicas contínuas, articuladas e bem financiadas, associada às deficiências estruturais, compromete profundamente a finalidade ressocializadora da pena. Essa realidade não apenas frustra os princípios legais, como também contribui diretamente para os altos índices de reincidência registrados no estado, evidenciando que a execução penal atual não cumpre seu papel de prevenir novos delitos e promover a justiça.

O objetivo geral deste estudo é analisar criticamente a efetividade das ações voltadas à reinserção social no sistema penitenciário goiano, avaliando como as normas legais são aplicadas na prática e quais resultados têm sido alcançados. Para tanto, definiram-se os seguintes objetivos específicos: examinar os fundamentos jurídicos da execução penal no Brasil, sua evolução e princípios norteadores; compreender as diferentes finalidades da pena — punitiva, preventiva e ressocializadora — e como elas se relacionam; identificar e analisar os principais obstáculos de ordem estrutural, institucional e social que dificultam a ressocialização em Goiás; e, por fim, propor medidas e soluções que possam aprimorar as políticas públicas na área, com foco na garantia de direitos e na reintegração efetiva.

A pesquisa adota abordagem qualitativa, por meio de levantamento bibliográfico e documental. Serão analisadas obras da doutrina especializada em direito penal, direito penitenciário e políticas públicas, além da legislação federal e estadual pertinente. Também serão consultados dados oficiais de órgãos de administração prisional e segurança pública, bem como

jurisprudência dos tribunais superiores, a fim de compreender como as normas são aplicadas e interpretadas na prática.

A relevância do estudo reside na necessidade urgente de refletir sobre o papel do sistema penal na promoção da justiça social, da segurança e da proteção aos direitos humanos. Ao investigar a realidade de Goiás, busca-se oferecer subsídios teóricos e práticos que possam contribuir para a construção de políticas públicas mais eficazes, capazes de assegurar não apenas o cumprimento da sanção penal, mas, sobretudo, a preservação da dignidade humana e a criação de condições reais para que o indivíduo retorne à sociedade como cidadão apto a conviver pacificamente e a colaborar com o bem-estar coletivo.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA EXECUÇÃO PENAL E DA RESSOCIALIZAÇÃO

A execução da pena não se resume ao simples cumprimento de uma medida punitiva, mas constitui um processo regulado por normas e princípios que definem seus limites e finalidades dentro do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, este capítulo tem por objetivo analisar os alicerces jurídicos que norteiam a execução penal no Brasil, com destaque para a função ressocializadora como finalidade essencial da sanção penal. Serão abordados os dispositivos constitucionais e legais que embasam o tratamento dispensado à pessoa privada de liberdade, bem como os conceitos e diretrizes que orientam as ações voltadas à sua reintegração social, elementos fundamentais para compreender os direitos e deveres envolvidos nessa etapa do sistema de justiça criminal.

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS PENAS E DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

A trajetória das penas e do sistema prisional reflete mudanças nas concepções éticas, políticas e jurídicas de cada período, evoluindo de práticas baseadas na vingança para modelos que visam, teoricamente, à prevenção e à ressocialização. Essa transformação não foi linear, mas construída a partir de debates e críticas que redefiniram o que é considerado justo e humano no tratamento de quem viola a lei.

Na Antiguidade, predominava a justiça privada, marcada pela retribuição direta — como no Código de Hamurabi, que adotava a lógica do “olho por olho”. As penas eram severas, com

objetivo de manter a ordem pelo medo, e não havia qualquer preocupação com a reinserção social, apenas com a reparação da ofensa.

Durante a Idade Média, sob forte influência religiosa, o crime era visto também como pecado, e a punição servia para purificar o indivíduo, o que justificava medidas cruéis como a tortura. Nessa fase, a prisão não era uma sanção definitiva, mas sim um espaço temporário de custódia, em condições insalubres e sem qualquer respeito à dignidade humana.

Com o Iluminismo, nos séculos XVIII e XIX, iniciou-se a racionalização do direito penal. Cesare Beccaria defendeu princípios que são base do direito contemporâneo: legalidade, proporcionalidade e vedação a tratamentos cruéis, entendendo a pena como instrumento de prevenção e não de ódio. Nesse contexto, a prisão passou a ser a principal forma de punição, e Jeremy Bentham propôs o modelo do panóptico, que usava a vigilância constante para induzir disciplina e mudança de comportamento. Na Idade Contemporânea, o encarceramento se consolidou como medida padrão, substituindo penas corporais ou de morte.

Michel Foucault (2014) analisou essa mudança como uma transformação no exercício do poder: a punição deixou de ser um espetáculo público para se tornar um processo contínuo de controle e disciplina dos indivíduos, com o objetivo de torná-los adequados aos padrões sociais. No entanto, autores como Salo de Carvalho (2020) apontam que o sistema penal atual enfrenta crise de legitimidade, pois, na prática, age como instrumento de exclusão social, atingindo especialmente grupos vulneráveis e dificultando o retorno à vida digna.

No Brasil, essa evolução culminou na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que consolida princípios humanitários e define a ressocialização como objetivo central da pena. Contudo, apesar dos avanços normativos, a realidade nacional — e também local — ainda se distancia muito desses ideais, marcada por superlotação, precariedade estrutural, falta de serviços adequados e violações de direitos. Essa discrepância mostra que, embora o direito tenha evoluído em direção à humanização, a prática ainda revela contradições que comprometem a reintegração social.

2.2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL

A dignidade da pessoa humana representa o valor central e a base estruturante de todo

o sistema jurídico brasileiro, conforme expressamente consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que a eleva à condição de fundamento do Estado Democrático de Direito. Tal princípio não se restringe a grupos específicos ou a cidadãos em determinadas condições, mas se estende a todas as pessoas, independentemente de sua situação, origem, raça, crença ou comportamento. No contexto específico da execução penal, essa premissa adquire uma relevância ainda maior, pois obriga o Estado a garantir condições básicas de vida, integridade física e moral para o condenado, mesmo diante da restrição do direito fundamental à liberdade. Isso significa que a privação de liberdade não se confunde com a supressão de outros direitos, nem legitima o tratamento cruel, degradante ou desumano: ao contrário, a aplicação da pena deve ser realizada sempre com respeito à condição humana de quem a cumpre, reconhecendo que a prisão é medida restritiva de direitos, mas nunca anulatória da personalidade ou da condição de sujeito de direitos do detento.

Segundo Sarlet (2012), a dignidade da pessoa humana vai muito além de um conceito abstrato ou de uma declaração de princípio; trata-se de um critério normativo obrigatório, dotado de eficácia jurídica imediata, que direciona a interpretação e a aplicação de todo o ordenamento legal. Para o autor, esse princípio estabelece limites materiais ao exercício do poder estatal, impondo que qualquer medida adotada pelo Estado – inclusive aquelas relacionadas ao cumprimento de penas – seja compatível com o respeito e a proteção da condição humana. Dessa forma, mesmo aqueles que estão encarcerados, cumprindo sanção por ato ilícito, continuam a ser detentores de todos os direitos fundamentais que não forem incompatíveis com o cumprimento da pena, não podendo ser alvo de tratamento que reduza sua condição de pessoa ou que afete sua integridade física e moral. Essa compreensão está diretamente alinhada com as diretrizes da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que determina, em seu art. 1º, que a execução penal deve ter por objetivo a efetiva reintegração social do condenado e a convivência pacífica em sociedade, finalidade que só pode ser alcançada se forem preservadas as condições mínimas de dignidade durante todo o período de cumprimento da pena.

Ao longo dos anos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consolidado e reforçado essa percepção, reafirmando o caráter indisponível e inalienável do princípio da dignidade humana, mesmo no âmbito do sistema prisional. Um dos marcos mais expressivos dessa compreensão ocorreu durante a análise da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, julgada em 2015, quando a Corte reconheceu a existência do

chamado “estado de coisas inconstitucional” no sistema penitenciário brasileiro. Na ocasião, o Tribunal identificou que a situação das unidades prisionais em todo o país era marcada por problemas estruturais crônicos – como superlotação excessiva, instalações precárias, falta de assistência médica, educacional e jurídica, além de violência recorrente – que, somados, resultavam em violações sistemáticas e generalizadas de direitos fundamentais dos detentos.

Em sua decisão, o Supremo Tribunal Federal registrou de forma categórica:

“A situação do sistema penitenciário brasileiro revela quadro de violação generalizada de direitos fundamentais” (STF, ADPF 347, julgamento em 09 de setembro de 2015).

Essa declaração representa um reconhecimento oficial de que o Estado brasileiro não tem conseguido cumprir sua obrigação constitucional de oferecer condições dignas para o cumprimento de penas, configurando uma falha estrutural que atinge a própria essência do sistema de justiça criminal.

Tal decisão evidencia, ainda, uma relação fundamental: a falha do Estado em garantir condições dignas de cumprimento de pena compromete diretamente a finalidade ressocializadora da sanção penal, prevista em lei e alicerçada na dignidade da pessoa humana. Quando o ambiente prisional é marcado por insalubridade, violência, falta de assistência e privações de toda ordem, ele deixa de ser um espaço de transformação e preparação para o retorno à sociedade, passando a funcionar como um ambiente de exclusão, sofrimento e reprodução de desigualdades. Nesse cenário, a prisão acaba por cumprir apenas a função punitiva, de forma exacerbada e muitas vezes ilegal, ao mesmo tempo em que frustra completamente seu objetivo principal, que é o de devolver à sociedade um indivíduo capaz de conviver pacificamente e de exercer seus direitos e deveres de forma consciente. Portanto, a garantia da dignidade humana não é apenas uma obrigação jurídica do Estado, mas também um requisito indispensável para que a pena cumpra sua função social e constitucional.

2.3 A RESSOCIALIZAÇÃO COMO OBJETIVO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

A ressocialização assume posição central e de destaque em todo o ordenamento jurídico penitenciário brasileiro, configurando-se como o aspecto fundamental e a razão de ser da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). Essa diretriz está expressa logo no artigo 1º da referida

legislação, que determina de forma inequívoca que o objetivo principal da execução da pena é proporcionar condições adequadas que favoreçam a harmônica reintegração social do sentenciado, bem como a convivência pacífica em sociedade. Trata-se de uma disposição que rompe com concepções antigas de direito penal, baseadas apenas na punição e no sofrimento, para adotar uma perspectiva humanista, na qual a prisão é concebida como um espaço de transformação e preparação para o retorno à vida em comunidade, e não como medida de exclusão definitiva ou de anulação da condição humana. Essa previsão legal reflete, ainda, os princípios consagrados na Constituição Federal de 1988, especialmente o da dignidade da pessoa humana, e alinha o sistema nacional aos tratados e convenções internacionais que tratam da matéria e dos direitos das pessoas privadas de liberdade.

Conforme explica Rogério Greco (2022, p. 189), a ressocialização não deve ser compreendida como um simples retorno formal à sociedade ou como a mera liberação do indivíduo após o cumprimento da pena, mas sim como uma jornada complexa e contínua para restaurar plenamente a cidadania da pessoa, possibilitando sua reintegração na sociedade de maneira digna, consciente e autônoma. Para o autor:

“A ressocialização pressupõe a reconstrução de vínculos, a aquisição de novos valores, o desenvolvimento de habilidades e a recuperação da autoestima, de modo que o condenado seja capaz de compreender o caráter ilícito de seu ato, assumir responsabilidade por ele e conviver com os demais sem recorrer ao crime como forma de solução de conflitos ou de obtenção de meios de vida”.

Nesse sentido, a sanção penal não deve ser vista apenas como uma forma de castigo ou de retribuição pelo mal causado, mas também como uma oportunidade única para a reeducação do condenado, para a superação das condições que levaram à prática delitiva e para a construção de um projeto de vida livre de violência e de infrações à lei.

Para tornar esse objetivo viável, a LEP estabelece um conjunto variado de estratégias, diretrizes e direitos que devem ser garantidos a todos os detentos, com vistas a promover seu crescimento pessoal e profissional durante o período de cumprimento da pena. Dentre essas medidas, destacam-se o acesso à educação, em todos os níveis, da alfabetização ao ensino superior; a oferta de trabalho, com remuneração adequada, jornada compatível e reconhecimento do tempo de serviço para efeitos previdenciários; e a prestação de apoio social, psicológico, de saúde e assistência jurídica, além da preservação dos vínculos familiares e comunitários. Essas ferramentas não são meros benefícios ou favores concedidos pelo Estado,

mas sim direitos subjetivos do condenado e instrumentos fundamentais para a efetiva ressocialização, pois permitem que a pessoa desenvolva competências, adquira conhecimento, melhore sua saúde física e mental e esteja preparada para disputar um lugar no mercado de trabalho e na sociedade após sua liberação. Estudos e pesquisas na área de segurança pública demonstram que a oferta dessas atividades está diretamente relacionada à redução das taxas de reincidência no crime: indivíduos que têm acesso à educação e ao trabalho durante a prisão têm probabilidade significativamente menor de voltar a delinquir, o que beneficia não apenas eles próprios e suas famílias, mas toda a sociedade, que ganha em segurança e justiça.

Nessa mesma linha de raciocínio, Renato Brasileiro de Lima (2022, p. 304) ressalta que a finalidade ressocializadora da pena, prevista em lei e na Constituição, não se concretiza por si só, apenas com a edição de normas ou com a declaração de princípios: ela somente se torna realidade quando há implementação de políticas públicas efetivas, contínuas, com recursos suficientes e voltadas prioritariamente à educação e ao trabalho. Para o autor:

“De nada adianta dizer que a pena tem por objetivo a reintegração social se, na prática, as unidades prisionais são espaços de ociosidade, de violência e de falta de perspectivas. A ressocialização exige investimento, planejamento e acompanhamento individualizado, pois cada pessoa tem suas próprias necessidades, limitações e potenciais”.

A ausência ou insuficiência dessas políticas transforma a prisão em um ambiente estéril, que não produz mudanças positivas e que, muitas vezes, acaba por agravar os problemas que levaram o indivíduo ao sistema penal.

Por sua vez, Aury Lopes Júnior (2023, p. 417) defende que a execução penal deve ser orientada por um modelo estritamente garantista, centrado na dignidade humana e com efetiva proteção de todos os direitos fundamentais do apenado, sob pena de se tornar um instrumento de violação e de exclusão. Segundo o autor:

“à ressocialização só é possível em um ambiente onde os direitos são respeitados, onde o tratamento é humano e onde o condenado é visto como sujeito de direitos, e não como um objeto de punição ou de controle social. Qualquer medida que viole a integridade física ou moral, que restrinja direitos sem previsão legal ou que crie condições desumanas de cumprimento de pena, além de ser inconstitucional, afasta-se completamente da finalidade ressocializadora e torna a prisão um fator de reprodução da criminalidade”.

Essa perspectiva reforça que a garantia de direitos não é um obstáculo à punição, mas sim um requisito indispensável para que a pena cumpra sua função social e constitucional.

Dessa forma, percebe-se que, embora a legislação brasileira estabeleça diretrizes claras, avançadas e adequadas para a execução penal e para a promoção da ressocialização, a efetivação desse objetivo ainda depende de mudanças estruturais profundas e significativas no sistema prisional. É preciso superar o cenário de superlotação, precariedade e abandono que marca grande parte das unidades prisionais do país, investir em estrutura física adequada, em recursos humanos qualificados e em políticas públicas permanentes, capazes de transformar o ambiente prisional em espaço de oportunidade e de transformação. Sem essas mudanças, a ressocialização permanecerá como um princípio abstrato, previsto em lei, mas distante da realidade vivida por milhares de pessoas que cumprem pena no Brasil.

2.4 DIREITOS E GARANTIAS DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

As pessoas privadas de liberdade permanecem como titulares de todos os direitos fundamentais inerentes à condição humana, os quais devem ser respeitados, protegidos e garantidos pelo Estado durante todo o período de cumprimento da sanção penal. Essa premissa está expressamente prevista na Constituição Federal de 1988, que consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito e determina que nenhuma pena pode ser cruel ou degradante, bem como na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que detalha o conjunto de prerrogativas que devem ser asseguradas aos detentos. Entre esses direitos, destacam-se, por sua importância central para a sobrevivência digna e para o desenvolvimento pessoal, a assistência material – que compreende alimentação, vestuário, instalações adequadas e higiene –, a assistência à saúde, em todos os níveis de atendimento, e a assistência educacional, que abrange desde a alfabetização até a formação profissional e acadêmica. Tais direitos não são concessões ou favores do poder público, mas sim condições indispensáveis para a preservação da integridade física e moral da pessoa, bem como para a efetivação da finalidade ressocializadora da pena. No entanto, a realidade do sistema carcerário brasileiro demonstra, de forma contundente, que tais garantias nem sempre são cumpridas ou efetivadas na prática: a superlotação, a falta de recursos, a precariedade das instalações e a insuficiência de serviços públicos transformam, muitas vezes, a garantia legal em mera declaração formal, o que acaba por comprometer profundamente o processo de reintegração social dos detentos e por manter esses indivíduos em situação de vulnerabilidade e exclusão.

Além das normas nacionais, o Brasil é signatário de diversos tratados e convenções internacionais de proteção aos direitos humanos, os quais possuem força legal e vinculam a atuação dos poderes públicos em todo o território nacional. Nesse âmbito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão responsável pela fiscalização e pela aplicação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tem reiterado de forma sistemática e consistente que os Estados têm a obrigação inafastável de assegurar condições dignas de encarceramento, garantindo que o cumprimento da pena não se transforme em um meio de sofrimento ou de violação de direitos. Em suas decisões, a Corte tem destacado que a privação de liberdade autoriza o Estado a restringir apenas o direito de ir e vir, mas não legitima a supressão ou a limitação arbitrária de outros direitos fundamentais; ao contrário, diante da situação de vulnerabilidade em que se encontra a pessoa encarcerada, o Estado assume uma posição especial de garantidor, devendo adotar todas as medidas necessárias para proteger a sua integridade física e moral. O descumprimento dessas obrigações pode gerar a responsabilização internacional do país, com a determinação de reparações às vítimas e a obrigação de adoção de medidas estruturais para corrigir as falhas verificadas.

Sobre a natureza desses direitos, Estefam e Gonçalves (2022, p. 117) destacam que as prerrogativas dos presos são absolutamente irrenunciáveis e indisponíveis, devendo ser respeitadas e asseguradas independentemente da gravidade do delito praticado, da duração da pena ou da periculosidade atribuída ao condenado. Para os autores:

“A gravidade do crime não reduz a condição humana de quem o praticou, nem tampouco autoriza o Estado a tratar o indivíduo de forma desumana ou degradante. Os direitos fundamentais são inerentes à pessoa, não dependem de comportamento ou de mérito, e devem ser garantidos a todos, sem exceção, sob pena de o sistema penal se transformar em instrumento de vingança e de violação, em vez de justiça e de transformação”.

Essa compreensão é fundamental para afastar concepções equivocadas que defendem a restrição de direitos como forma de punição adicional ou como resposta à gravidade da infração penal, pois reforça que o limite do poder punitivo está exatamente na dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência brasileira também tem acompanhado essa evolução, alinhando-se aos princípios constitucionais e aos tratados internacionais, e cumprindo o papel de concretizar direitos e de limitar o exercício arbitrário do poder. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em

acórdãos recentes reunidos no Informativo nº 850, tem reforçado reiteradamente que a finalidade da pena e a interpretação de todas as normas relativas à execução penal devem ser realizadas à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica. Em suas decisões, o tribunal entendeu que o contato familiar e a visitação constituem desdobramentos diretos da função ressocializadora da sanção penal, pois a manutenção de vínculos afetivos e comunitários é um dos fatores que mais contribuem para a reintegração do indivíduo e para a redução da reincidência criminal. Por essa razão, consolidou o entendimento de que é vedada a restrição injustificada ou arbitrária desses direitos, devendo qualquer limitação ser fundamentada em lei e em razões concretas de segurança ou de ordem interna, nunca como medida geral ou genérica. No mesmo sentido, a Corte firmou compreensão de que a remição da pena – mecanismo pelo qual o tempo de cumprimento de sanção é reduzido em razão de atividades realizadas pelo detento – deve abranger também atividades de ensino não formais, como a leitura sistemática, cursos livres, atividades culturais e profissionalizantes, e não apenas a educação escolar formal. Essa interpretação tem como objetivo prioritário promover a finalidade preventiva especial positiva da pena, ou seja, aquela que busca a recuperação e a transformação do indivíduo, valorizando qualquer ação que contribua para a sua formação e para o seu desenvolvimento.

Dessa forma, verifica-se que o respeito e a garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade mostram-se fundamentais não apenas para a consecução da ressocialização, objetivo central da execução penal, mas também para a preservação da legitimidade e da credibilidade do próprio sistema penal. Quando o Estado deixa de cumprir suas obrigações e permite que direitos sejam violados, ele não apenas causa danos graves aos indivíduos sob sua custódia, mas também compromete a confiança da sociedade na justiça, transformando a pena em medida injusta e distante dos valores democráticos. Ao contrário, quando os direitos são respeitados e as condições são dignas, a prisão pode cumprir seu papel constitucional, de forma a devolver à sociedade cidadãos preparados para conviver pacificamente e para exercer seus direitos e deveres com responsabilidade.

3. O SISTEMA PENITENCIÁRIO NO GOIÁS E OS DESAFIOS DA REINserÇÃO SOCIAL

O sistema penitenciário brasileiro enfrenta uma crise estrutural histórica, caracterizada pela incompatibilidade entre as normas jurídicas vigentes e a realidade fática das unidades prisionais. No Estado de Goiás, essa problemática se manifesta de forma acentuada, revelando deficiências estruturais, superlotação e ausência de políticas públicas eficazes voltadas à reinserção social dos apenados.

A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu art. 5º, inciso XLIX, o respeito à integridade física e moral dos presos, estabelecendo um parâmetro fundamental de proteção à dignidade humana. Em complemento, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) define que a execução da pena deve proporcionar condições para a reintegração social do condenado.

Todavia, conforme observa Rogério Greco (2022), o sistema prisional brasileiro tem se afastado de sua finalidade ressocializadora, assumindo caráter predominantemente punitivo e excludente. Nesse contexto, o presente capítulo analisa o sistema penitenciário goiano sob três perspectivas: sua estrutura e funcionamento, os efeitos da superlotação e as dificuldades enfrentadas pelo egresso no processo de reinserção social.

3.1. COMUNICAÇÃO POLÍTICA POPULAR E RECONHECIMENTO SOCIAL NO USO DO NOME DE URNA

A comunicação política contemporânea tem sido amplamente estudada a partir das estratégias de marketing político e eleitoral. É analisada como um conjunto de práticas comunicacionais “feitas pelos agentes políticos em relação às expressões culturais das classes subalternas e dos segmentos culturalmente excluídos da sociedade brasileira” (Barros, 2007, p. 84). A construção da imagem pública de lideranças políticas é seu objetivo final, influenciando a percepção do eleitorado. Nesse contexto, as campanhas eleitorais buscam estabelecer vínculos simbólicos entre candidatos e determinados segmentos sociais.

A partir de elementos de identificação capazes de aproximar a figura do candidato da realidade cotidiana do eleitor, é “adotada (...) como característica diferenciada, no seu processo constitutivo, a apropriação das expressões simbólicas” (Lucena Filho, 2008, p. 6). O *marketing* político, nesse sentido, atua na construção de narrativas e identidades públicas que permitam ao eleitor reconhecer e se reconhecer no candidato. São levados em conta atributos e valores, com experiências socialmente compartilhadas. Há o favorecimento da criação de vínculos de

confiança e reconhecimento político.

Nesse cenário, a comunicação política não se limita apenas aos meios institucionais ou às estratégias tradicionais de propaganda eleitoral. Mecanismos simbólicos de reconhecimento social que operam no âmbito da cultura popular são inclusive mais relevantes (Gadini; Woitowicz, 2022). Campanhas eleitorais frequentemente recorrem a elementos linguísticos simples e facilmente memorizáveis, justamente porque tais recursos comunicacionais permitem ampliar a capacidade de identificação do eleitor com a figura do candidato. A construção dessa proximidade simbólica constitui um dos pilares do *marketing* eleitoral contemporâneo, permeando entre diferentes grupos sociais que compõem o eleitorado.

Essa dinâmica pode ser compreendida à luz da teoria da folkcomunicação, desenvolvida por Luiz Beltrão (2004). As formas de comunicação produzidas no interior das camadas populares e baseadas em referências culturais compartilhadas dão maior confiança ao eleitorado. Nessa perspectiva, o nome de urna surge como mecanismo de circulação de informações e opiniões entre grupos sociais (Amaral; Coutinho, 2024). A folkcomunicação envolve, portanto, processos de troca simbólica baseados em linguagens acessíveis e experiências cotidianas reconhecidas pelos próprios grupos sociais que participam da interação comunicativa.

A aplicação desse referencial ao campo da comunicação política permite compreender como determinadas estratégias eleitorais se apoiam em formas de comunicação socialmente enraizadas para criar afinidade ao eleitorado. Em campanhas políticas, a construção da imagem pública do candidato a partir do nome de urna demonstra “o prestígio que esses candidatos mantinham era consequência do cargo que ocupavam” (Soares, 2017, p. 179-180). Logo, elementos de reconhecimento coletivo, como delegado, doutor, sargento, pastor, coronel, etc, são capazes de sintetizar atividades comunitárias ou trajetórias pessoais que ressoam no imaginário popular. Enquanto mediadores simbólicos entre o candidato e o eleitor, permeiam experiências sociais vivenciadas pelos diferentes segmentos do eleitorado.

Além disso, Gadini (2006) demonstra que estratégias de comunicação baseadas em identificação social tendem a produzir maior engajamento político, justamente porque reforçam a percepção de proximidade entre representantes e representados. A comunicação eleitoral, nesse sentido, opera não apenas como instrumento de divulgação de propostas políticas. Mecanismo de construção de vínculos simbólicos e afetivos com o eleitorado, quanto mais referências culturais compartilhadas pela população, maior tende a ser a capacidade de

reconhecimento e memorização por parte dos eleitores, fatores que influenciam diretamente o comportamento eleitoral e a formação de preferências políticas.

A comunicação política popular, portanto, assume papel relevante na dinâmica das disputas eleitorais. Em contextos marcados por forte diversidade social e cultural, como o caso brasileiro, a utilização de elementos comunicacionais ancorados em identidades comunitárias se apropria fortemente de códigos culturais já presentes na sociedade (Soares, 2017). A partir de estratégias de visibilidade, esse processo evidencia uma imagem eleitoral não apenas institucional das campanhas, mas também na esfera simbólica da comunicação social.

3.1 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO GOIÁS

A execução penal no Brasil encontra seu principal marco regulatório na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, conhecida como Lei de Execução Penal (LEP). Este diploma legal rompeu com o modelo meramente punitivo e repressivo até então vigente, estabelecendo em seu artigo 1º que a execução penal deve ter como objetivo não só a aplicação da sanção, mas, sobretudo, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

Essa disposição legal reflete a consolidação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da função social da pena, prevista no artigo 5º, XLVI, da Carta Magna, que determina que a pena terá como base a prevenção geral e especial, além da reabilitação do agente. Nesse sentido, a legislação impõe ao Estado o dever de estruturar o sistema penitenciário de forma a oferecer tratamento adequado, humanizado e voltado à mudança de comportamento.

Conforme ensina Júlio Fabbrini Mirabete (2014, p. 23):

“A execução penal deve ser entendida como um conjunto de medidas destinadas a assegurar a efetividade da sentença e a reintegração do condenado à sociedade, devendo o Estado dispor de meios materiais e humanos para cumprir essa finalidade.”

A doutrina destaca, portanto, que a existência de uma estrutura física adequada, de corpo funcional capacitado e de programas de assistência não são meras liberalidades do Poder Público, mas verdadeiras obrigações jurídicas.

Não obstante o arcabouço legal e doutrinário favorável à ressocialização, a realidade fática do sistema penitenciário goiano revela um cenário de profundas distorções e deficiências

estruturais. O estado conta atualmente com dezenas de unidades prisionais distribuídas em seu território, que abrigam uma população carcerária superior a 50 mil pessoas (dados do SISDEPEN/2024), mas que operam, em sua maioria, muito além de sua capacidade máxima de lotação.

Os problemas identificados são multifatoriais e impactam diretamente o funcionamento do sistema:

1. **Precariedade da Infraestrutura:** Muitas unidades apresentam instalações físicas deterioradas, com problemas de iluminação, ventilação, higiene e conservação. A falta de manutenção constante transforma o ambiente carcerário em espaço insalubre e propício à disseminação de doenças.
2. **Insuficiência de Servidores:** Há um déficit histórico de agentes penitenciários, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e profissionais de saúde. Essa escassez impede a realização do atendimento personalizado e do acompanhamento técnico indispensável para o tratamento penal.
3. **Ausência de Classificação e Individualização:** O art. 5º da LEP determina que os presos devem ser classificados segundo sua personalidade, antecedentes e natureza do crime, para que a execução da pena seja individualizada. Em Goiás, a superlotação e a falta de estrutura impedem essa separação adequada, misturando-se presos provisórios com condenados, jovens infratores com criminosos experientes, o que favorece a chamada “escola do crime”.

Guilherme de Souza Nucci (2021, p. 412) alerta para a gravidade dessa situação:

“Sem estrutura adequada, não há como se falar em ressocialização, pois o ambiente carcerário torna-se um fator de agravamento da criminalidade, onde o preso aprende a ser mais perigoso do que quando ingressou no sistema.”

Um agravante crítico na gestão prisional em Goiás diz respeito à utilização indevida de delegacias de polícia como estabelecimentos prisionais. Embora as delegacias sejam espaços destinados à custódia temporária, para investigação ou audiência de custódia, verifica-se na prática que muitas pessoas permanecem encarceradas nesses locais por meses ou mesmo anos. Essa prática é frontalmente contrária ao disposto no art. 104 da Lei de Execução Penal, que

veda a manutenção de preso em locais inadequados. As delegacias não possuem estrutura para alimentação, saúde, trabalho ou educação, transformando a permanência prolongada ali em verdadeira pena de isolamento e desumanidade, contribuindo para a desorganização geral do sistema e para o agravamento da violência institucional.

No âmbito jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347, reconheceu de forma categórica que o sistema prisional brasileiro vive um verdadeiro Estado de Coisas Inconstitucional.

Na decisão, ficou consignado que há no país violações massivas, sistemáticas e estruturais de direitos fundamentais, decorrentes da falência do Estado em implementar políticas públicas eficazes. O tribunal destacou que a situação não é pontual, mas resulta de um conjunto de omissões dos poderes públicos nas três esferas federativas, o que se aplica de forma contundente à realidade de Goiás.

Conforme o relator da ação, Ministro Luís Roberto Barroso:

“O sistema prisional brasileiro não funciona. Ele é violador dos direitos humanos, é ineficiente do ponto de vista da segurança pública e é caro do ponto de vista econômico.”

Dessa forma, conclui-se que a estrutura e o funcionamento do sistema penitenciário no estado de Goiás, embora regidos por leis que visam à humanização e à reintegração, operam na prática de maneira disfuncional. As deficiências físicas, a falta de pessoal, a má gestão e a permanência de presos em locais inadequados criam um ciclo vicioso que não só inviabiliza a ressocialização, como também perpetua a violência e a impunidade social, contrariando todo o ordenamento jurídico pátrio.

3.2 ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL E EXCLUSÃO DO EGRESSO

A conclusão do cumprimento da pena não representa, na prática, o fim da punição para o indivíduo que retorna à liberdade. A reinserção social do egresso do sistema penitenciário configura-se, talvez, como o maior e mais complexo desafio do sistema penal brasileiro. Mesmo após ter pagado a dívida com a justiça, o indivíduo se depara com uma série de barreiras sociais, econômicas e culturais que dificultam, e muitas vezes impedem, que ele retome sua vida em sociedade de forma digna e autônoma.

Para compreender essa realidade, é fundamental recorrer à teoria do etiquetamento social (labeling approach), amplamente desenvolvida na obra de Alessandro Baratta (2002). Segundo o autor, o sistema penal não funciona apenas como um mecanismo reativo ao crime, mas atua de forma ativa na produção da criminalidade.

Baratta (2002) ensina que:

“O sistema penal não apenas reage ao crime, mas também produz criminalidade ao estigmatizar determinados grupos sociais, atribuindo-lhes uma identidade negativa que os marca para o resto de suas vidas.”

Ao aplicar o rótulo de “criminoso”, a sociedade cria uma marca simbólica que sobrepuja todas as outras características da pessoa. Essa marca não desaparece com o cumprimento da pena; pelo contrário, ela persiste como uma “tatuagem invisível”, definindo a forma como o indivíduo será visto e tratado pelo meio social, familiares, instituições e, principalmente, pelo mercado de trabalho.

Nesse mesmo sentido, Cezar Roberto Bitencourt (2019, p. 678) corrobora essa visão crítica ao afirmar que:

“A prisão, longe de ressocializar, estigmatiza o indivíduo, dificultando sua reintegração ao convívio social. O cárcere funciona como uma marca indelével que exclui o sujeito do convívio social normal, transformando-o em um ser à parte, um ‘excluído’.”

A manifestação mais cruel e concreta da estigmatização ocorre no acesso ao trabalho e à renda. Ao buscar uma vaga de emprego, o egresso se depara imediatamente com a exigência da “folha corrida” ou atestado de antecedentes criminais. Na maioria dos casos, a simples existência de uma passagem pela justiça é suficiente para a eliminação do candidato, independentemente de sua qualificação profissional, conduta durante o cumprimento da pena ou do tempo transcorrido desde o fato.

Essa discriminação transforma o egresso em um indivíduo vulnerável economicamente, pois lhe é negado o direito fundamental ao trabalho (art. 6º da CF/88) como meio de subsistência. Sem a possibilidade de prover seu sustento e de sua família de forma lícita, cria-se um terreno fértil para a desesperança e para o retorno às atividades ilícitas como única alternativa de sobrevivência.

Do ponto de vista jurídico, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) já reconhece a importância desse momento, estabelecendo em seu art. 10, parágrafo único:

“A assistência ao egresso constitui atribuição do Estado, visando facilitar sua reintegração social.”

No entanto, a realidade goiana e brasileira demonstra que essa previsão legal encontra-se, na grande maioria dos casos, no campo da teoria. Na prática, a assistência ao egresso é precária, descontínua ou simplesmente inexistente. Há uma ausência crônica de políticas públicas estruturadas que ofereçam acompanhamento psicológico, social, auxílio moradia, qualificação profissional continuada e, principalmente, programas efetivos de inserção no mercado de trabalho.

Conforme destaca Rogério Greco (2022):

“Sem apoio estatal e oportunidades reais, o egresso acaba retornando à criminalidade como forma de sobrevivência. O sistema penal, ao negligenciar a fase pós-prisonal, alimenta o ciclo vicioso da reincidência.”

Essa realidade explica os altos índices de reincidência criminal no Brasil, que chegam a percentuais expressivos conforme dados do Ministério Público e instituições de pesquisa. O fenômeno da “porta giratória” — onde o indivíduo sai pela porta da frente e entra novamente pela porta dos fundos — é a consequência direta dessa política de abandono.

A situação do egresso evidencia uma falência estrutural do modelo penal adotado. Se a pena tem por finalidade a retribuição e a prevenção, ela fracassa completamente se, ao final da execução, o indivíduo encontra-se em situação pior do que quando ingressou no sistema, mais pobre, mais doente, mais marginalizado e sem perspectivas.

A exclusão social não é um acidente de percurso; ela é, em muitos aspectos, o resultado programado de um sistema que prioriza a punição em detrimento da educação e da cidadania. A falta de investimento em políticas de reintegração social agrava as desigualdades sociais, atingindo de forma mais cruel os grupos já vulneráveis, como jovens, negros, pardos e pessoas de baixa renda.

Embora a jurisprudência ainda seja incipiente se comparada a outros ramos do direito, observa-se um movimento crescente nos tribunais superiores no sentido de reconhecer a necessidade de proteção ao egresso. Entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça apontam que a ressocialização não pode ser um discurso vazio, devendo o Estado ser compelido a criar mecanismos que efetivamente garantam ao apenado, uma vez em liberdade, condições de exercer sua cidadania.

Reconhece-se, assim, que investir na inclusão do egresso não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma estratégia eficaz de segurança pública e de redução da criminalidade a longo prazo.

Dessa forma, conclui-se que a estigmatização e a exclusão são entraves culturais e estruturais que anulam o propósito da pena. Enquanto a sociedade e o Estado tratarem o egresso como um “inimigo” ou um “cidadão de segunda classe”, o sonho da ressocialização permanecerá distante da realidade prática.

4. PERSPECTIVAS E MECANISMOS DE EFETIVAÇÃO DA REINSERÇÃO SOCIAL

A reinserção social do apenado constitui um dos principais objetivos da execução penal no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme dispõe a Lei nº 7.210/84, a execução da pena deve proporcionar condições para a harmônica integração do condenado à sociedade. Entretanto, a realidade demonstra que tal finalidade ainda encontra inúmeros obstáculos, especialmente no contexto do sistema penitenciário goiano.

A efetivação da reintegração social exige não apenas o cumprimento formal da legislação, mas também a implementação de políticas públicas eficazes, a atuação conjunta do Estado e da sociedade e a superação de barreiras estruturais e culturais.

Nesse sentido, o presente capítulo analisa os principais mecanismos capazes de promover a efetiva reinserção social dos detentos, abordando políticas públicas, o papel do trabalho e da educação, bem como as perspectivas de melhoria do sistema.

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE REINSERÇÃO SOCIAL

A reinserção social do indivíduo privado de liberdade não se configura como um processo natural ou automático, mas sim como o resultado de um conjunto de ações planejadas, coordenadas e efetivamente implementadas pelo Poder Público. Nesse sentido, as políticas públicas assumem papel central e indispensável, funcionando como os instrumentos materiais através dos quais o Estado cumpre sua função constitucional e legal de garantir que a pena cumpra seu objetivo de ressocialização.

Do ponto de vista jurídico, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) já estabelece, em seu artigo 10, uma clara imposição de dever:

“A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.”

O dispositivo legal é peremptório ao definir que o Estado não pode se eximir de sua responsabilidade. A assistência, portanto, não se restringe ao fornecimento de alimentação e segurança básica, mas abrange um espectro amplo de direitos e cuidados que visam a preparar o indivíduo para o retorno à vida em liberdade. Contudo, como destaca a doutrina e a realidade prática demonstram, a mera existência da lei não garante a sua aplicação. A efetividade dessas políticas ainda é um desafio monumental, especialmente no estado de Goiás.

Estudos especializados e pareceres jurídicos, como os publicados na base Jus Navigandi, reiteram que:

“Para a efetivação da reintegração social é necessário o envolvimento do Estado, da sociedade e dos estabelecimentos prisionais.”

Essa assertiva é fundamental porque desmistifica a ideia de que a ressocialização é tarefa exclusiva das unidades prisionais ou dos agentes de segurança. Pelo contrário, ela exige uma rede de proteção e apoio que articule diferentes secretarias (Segurança, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social), o setor privado, organizações da sociedade civil e a família. Sem essa articulação, as ações tornam-se pontuais, descontínuas e ineficazes.

Para serem consideradas eficazes, as políticas públicas voltadas ao sistema penitenciário devem abranger, no mínimo, os seguintes pilares estratégicos:

1. A educação é reconhecida como a principal ferramenta de transformação social. Conforme previsto na LEP e em resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), o ensino deve ser oferecido de forma continuada, desde a alfabetização até o ensino superior, quando possível. A educação rompe com o ciclo da violência, amplia a visão de mundo e proporciona novas perspectivas de futuro.
2. Não basta saber ler e escrever; é preciso ter ofício. Os programas de capacitação técnica e profissionalizante são essenciais para que o preso adquira habilidades que lhe permitam competir no mercado de trabalho. Parcerias com o SENAI, SENAC, SEBRAE e outras instituições são vitais para garantir que o ensino esteja alinhado com a demanda

econômica da região.

3. A maioria das pessoas que chegam ao sistema prisional carrega consigo histórias de vulnerabilidade social, traumas familiares e problemas emocionais não resolvidos. O trabalho de assistentes sociais e psicólogos é fundamental para recompor a autoestima, trabalhar questões comportamentais e fortalecer os vínculos familiares, que são fundamentais para a sustentação do indivíduo após a soltura.
4. Este talvez seja o elo mais fraco da cadeia. As políticas públicas costumam “abandonar” o indivíduo no momento em que ele ganha a liberdade. É imperativo que existam estruturas como os Escritórios Sociais, centros de referência ou programas específicos que auxiliem o egresso na busca por emprego, moradia, documentação e continuidade do tratamento de saúde.

A despeito da importância dessas ações, a realidade demonstra que tais políticas enfrentam obstáculos estruturais de difícil superação:

1. Falta de investimento financeiro: O orçamento destinado às áreas de assistência, educação e trabalho prisional é historicamente inferior ao necessário, ficando em muitos casos na dependência de emendas parlamentares ou projetos isolados.
2. Baixa abrangência: Os programas existentes atendem a uma pequena parcela da população carcerária. Em um sistema superlotado como o de Goiás, a capacidade de atendimento técnico e social é insuficiente para a demanda.
3. Ausência de continuidade: Muitas vezes, as políticas mudam conforme a troca de gestores, não havendo um planejamento de longo prazo que garanta a permanência dos projetos.

Nesse contexto, como bem observa a doutrina especializada, a simples previsão legal não é suficiente. É necessário que haja efetividade prática, sob pena de toda a legislação voltada à execução penal se tornar meramente simbólica, representando apenas um desejo abstrato de justiça, mas distante da vida real dos cidadãos.

Conforme leciona Rogério Greco (2022, p. 145):

“O direito penal e a execução da pena não podem viver no mundo das ideias puras,

distantes da realidade social. Se as políticas públicas não saem do papel, a ressocialização transforma-se em uma falácia, e o sistema penal em um aparelho apenas de repressão e exclusão.”

Dessa forma, conclui-se que as políticas públicas de reinserção social são o coração do sistema penitenciário moderno. Sem investimento, planejamento e, principalmente, sem a vontade política de implementá-las de forma continuada, o Estado permanecerá falindo em sua missão fundamental, perpetuando o ciclo da violência e da impunidade social.

4.2 O TRABALHO E A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTOS DE RESSOCIALIZAÇÃO

Dentre os diversos mecanismos previstos no ordenamento jurídico brasileiro para viabilizar a reintegração social do indivíduo privado de liberdade, o trabalho e a educação despontam como os pilares fundamentais e mais eficazes. Não se tratam de meras atividades acessórias ou benefícios concedidos a título de bondade administrativa, mas sim de verdadeiros direitos e deveres, essenciais para que a pena cumpra sua função preventiva e transformadora.

Do ponto de vista legal, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu artigo 28, estabelece uma definição clara e robusta:

“O trabalho do condenado é dever social e condição de dignidade humana, tendo finalidade educativa e produtiva.”

Essa disposição legal revela uma mudança de paradigma: o trabalho no cárcere não existe primordialmente para gerar lucro ou baratear mão de obra, mas para manter o indivíduo ativo, útil a si mesmo e à sociedade, preservando sua condição de ser humano capaz e produtivo.

Conforme destacado em doutrina e estudos jurídicos consolidados:

“O trabalho do condenado é condição de dignidade humana, de finalidade educativa e produtiva, visando não apenas a sua manutenção durante a prisão, mas, sobretudo, a sua preparação para o retorno à vida livre.” (JUS NAVIGANDI)

Ao trabalhar, o preso adquire rotina, disciplina, responsabilidade e, principalmente, habilidades técnicas que poderão ser utilizadas no mercado de trabalho após a soltura. Além disso, a legislação prevê a remição da pena — a cada três dias de trabalho, reduz-se um dia da pena — o que funciona como um incentivo legal e justo à conduta adequada.

Paralelamente ao trabalho, a educação desempenha papel insubstituível no processo de

ressocialização. Ela é o instrumento mais poderoso de ampliação da consciência crítica, de desenvolvimento da cidadania e de construção de novas perspectivas de vida.

A educação rompe com o ciclo da ignorância e da vulnerabilidade social que, em muitos casos, são fatores diretamente associados à prática delituosa. Ao oferecer ensino fundamental, médio, técnico ou até superior, o Estado proporciona ao apenado a oportunidade de resgatar sua autoestima e de enxergar alternativas legítimas de sobrevivência e realização pessoal.

A relevância dessas duas ferramentas é tamanha que encontra respaldo nos mais altos órgãos de controle e gestão pública do país.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem reiteradamente apontado em seus relatórios e manifestações que:

“O acesso ao trabalho e à educação é fundamental para a prevenção da reincidência criminal. Estudos demonstram que os presos que participam de atividades educativas e laborais têm uma chance significativamente menor de retornar ao crime.” (PORTAL CNJ)

No mesmo sentido, a administração pública federal reconhece que:

“O Poder Público deve investir na recuperação dos indivíduos encarcerados, por meio de políticas de trabalho e educação que garantam não só a ordem dentro das unidades, mas a paz social quando da sua saída.” (BRASIL, Serviços e Informações do Governo)

Há, portanto, um consenso técnico e jurídico de que investir em trabalho e educação é, na verdade, investir em segurança pública a longo prazo.

Não obstante todo o arcabouço legal e o reconhecimento da importância dessas políticas, a realidade fática no Brasil e, especificamente no estado de Goiás, ainda é extremamente deficitária.

Os dados do sistema penitenciário revelam um quadro preocupante: apenas uma parcela muito reduzida da população carcerária tem efetivo acesso a atividades laborais regulares e qualificadas. A grande maioria dos presos permanece ociosa nas celas, por dias, meses ou anos, sem qualquer atividade produtiva.

Essa ociosidade forçada é extremamente danosa, pois favorece a depressão, a violência, o domínio de facções e a “ociosidade intelectual”, que torna o retorno à sociedade ainda mais difícil. A falta de estrutura, de parcerias com a iniciativa privada e de investimento em oficinas e salas de aula transforma o direito ao trabalho e à educação em uma garantia apenas formal, não

efetivada na prática.

Diante do exposto, conclui-se que o trabalho e a educação não devem ser vistos como privilégios ou meros complementos da pena, mas como instrumentos essenciais de dignidade humana e de reintegração social.

Enquanto o Estado não garantir que a maioria dos apenados tenha acesso a essas atividades, o sistema penitenciário continuará falindo em sua missão constitucional. Transformar o cárcere de espaço de punição e violência em ambiente de recuperação e aprendizado é o único caminho viável para que o indivíduo, ao recuperar a liberdade, esteja realmente preparado para viver em sociedade de forma digna e pacífica.

4.3 PERSPECTIVAS DE MELHORIA E EFETIVAÇÃO DA REINserÇÃO SOCIAL

Diante do quadro de profundas deficiências, contradições e desafios que caracterizam o sistema penitenciário brasileiro e goiano, torna-se inadiável a adoção de medidas estruturais e conjunturais que promovam, de fato, a efetividade da reinserção social. Não basta mais apenas cumprir a formalidade legal; é imperativo transformar a realidade concreta, garantindo que o indivíduo, ao cumprir sua pena, tenha condições reais de retomar sua vida em sociedade.

Nesse sentido, as perspectivas de melhoria passam necessariamente pela implementação de um conjunto de ações articuladas, que vão desde a gestão interna das unidades prisionais até a mudança cultural da população. Dentre as principais medidas apontadas pela doutrina e pelos órgãos de controle, destacam-se:

- Ampliação e fortalecimento das políticas públicas de educação e trabalho

Estes continuam sendo os pilares centrais de qualquer projeto de sucesso. É necessário universalizar o acesso à educação básica e profissionalizante, de modo que ela deixe de ser uma exceção para tornar-se a regra. Da mesma forma, a oferta de trabalho deve ser expandida, com atividades que realmente gerem qualificação e remuneração justa, não se restringindo a tarefas braçais ou sem valor agregado.

- Investimento urgente em infraestrutura penitenciária

Não há como falar em ressocialização em ambientes insalubres, superlotados e degradantes. O Estado deve investir na construção de novas unidades e na reforma das

existentes, garantindo espaços adequados para acomodação, estudo, trabalho e convivência. A estrutura física deve ser pensada como instrumento de humanização, e não apenas de contenção.

- Expansão das parcerias com a iniciativa privada

Como visto anteriormente, o Estado sozinho não tem capacidade de absorver toda a força de trabalho prisional. É fundamental criar um ambiente favorável aos negócios, simplificando burocracias e ampliando os incentivos fiscais, para que mais empresas abram suas portas e ofereçam oportunidades genuínas de capacitação e renda.

- Enfrentamento ao preconceito e promoção da conscientização social

A mudança legislativa e administrativa deve ser acompanhada de uma mudança cultural. É necessário desenvolver campanhas e ações que desconstruam o estigma do “criminoso perigoso”, mostrando à sociedade que o egresso é um cidadão em recuperação, que pode e deve contribuir para o desenvolvimento econômico e social. A inclusão depende de aceitação.

- Estímulo e racionalização na aplicação de penas alternativas

A melhor forma de garantir a reinserção social é, muitas vezes, evitar que a pessoa chegue à prisão. O uso mais criterioso e frequente das penas restritivas de direitos e medidas alternativas evita o contágio criminoso e a estigmatização brutal causada pelo cárcere, permitindo que o indivíduo mantenha seus vínculos familiares e profissionais enquanto cumpre sua sanção.

A implementação dessas medidas não é uma mera utopia; ao contrário, a experiência prática em diversas unidades da federação brasileira já demonstra que é possível obter resultados positivos quando há planejamento e investimento.

Conforme dados e relatórios divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“A ampliação do acesso ao trabalho e à educação tem gerado resultados expressivos em estados que investiram nessas políticas. O aumento da participação de presos em atividades laborais e educacionais contribui significativamente para a redução da violência interna e, principalmente, para a reintegração social sustentável após a soltura.” (PORTAL CNJ)

Esses relatos confirmam que onde há oportunidade, estrutura e acompanhamento, os índices de reincidência caem, a convivência nas unidades melhora e o custo social do sistema penal diminui.

Diante de todo o exposto, é possível afirmar com segurança que a efetividade da reinserção social não depende de uma única ação isolada, mas sim de uma atuação conjunta e

sinérgica entre o Estado, a sociedade civil organizada e o setor produtivo privado.

O Estado tem o dever de legislar, investir e gerir políticas públicas de forma continuada, independente de mudanças de gestão. A sociedade tem o papel de acolher, exigir respeito aos direitos e oferecer oportunidades. E a iniciativa privada tem a função de abrir espaço no mercado de trabalho, que é a principal porta de entrada para a cidadania plena.

Portanto, a construção de um sistema penitenciário mais justo e eficaz é uma responsabilidade de todos. Enquanto não houver uma política de Estado permanente, voltada verdadeiramente para a recuperação humana e não apenas para a punição, o sonho da ressocialização permanecerá distante da realidade, mantendo o país refém do ciclo vicioso da violência e da exclusão.

5. CONCLUSÃO

Ao final deste estudo, cujo objetivo foi analisar a efetividade das ações voltadas à reinserção social de detentos no Estado de Goiás, confirma-se a hipótese inicial: embora o Brasil conte com um arcabouço jurídico avançado e alinhado aos padrões internacionais de direitos humanos, a falta de políticas públicas contínuas, articuladas e bem estruturadas, somada a deficiências estruturais profundas, impede que a finalidade ressocializadora da pena seja efetivamente concretizada. A discrepância entre o que determina a lei e o que ocorre na prática não é um problema isolado, mas sim uma característica histórica do sistema penal brasileiro, que se mostra ainda mais grave no cenário goiano.

A evolução histórica das penas demonstra que a punição deixou de ser baseada na vingança e na exclusão definitiva para adotar uma perspectiva humanista, que concebe a prisão como espaço de transformação e preparação para o retorno à convivência social. Essa concepção está consagrada na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Execução Penal, que definem a reintegração social como objetivo central da sanção e colocam a dignidade da pessoa humana como fundamento de todas as ações estatais. Princípios como proporcionalidade, legalidade e respeito aos direitos fundamentais fazem parte de um modelo teórico que posiciona o país como referência normativa, mas que ainda não se traduziu em realidade cotidiana dentro dos presídios.

Em Goiás, essa distância entre norma e prática é alarmante. O estado possui uma

população carcerária expressiva, e a grande maioria das unidades funciona muito acima da capacidade suportada. A superlotação não é apenas um problema quantitativo: ela agrava a precariedade das instalações, prejudica a higiene e a saúde, dificulta a gestão e favorece o controle por facções criminosas. Essa realidade é idêntica à que motivou o Supremo Tribunal Federal a declarar, no julgamento da ADPF 347, a existência de um “estado de coisas inconstitucional” no sistema prisional brasileiro, marcado por violações sistemáticas de direitos fundamentais decorrentes de falhas estruturais do Estado.

Além da superlotação, outros obstáculos graves comprometem a ressocialização: infraestrutura antiga, falta crônica de servidores qualificados — como psicólogos, assistentes sociais e pedagogos — e o uso indevido de delegacias como locais de cumprimento de pena. A ausência de critérios para separação dos detentos mistura pessoas em diferentes fases processuais, transformando o cárcere em uma verdadeira “escola do crime”. Esses fatores fazem com que o ambiente prisional acabe por intensificar vulnerabilidades e fortalecer vínculos com o mundo do crime, ao invés de transformá-los.

Outro ponto crítico é a situação do egresso. O cumprimento da pena não significa o fim da punição: quem sai da prisão carrega um forte estigma social que dificulta o acesso a emprego, moradia e educação. Essa discriminação, somada à ausência de políticas de acompanhamento após a soltura, faz com que o retorno ao crime seja, muitas vezes, a única alternativa de sobrevivência. Essa realidade ajuda a explicar os altos índices de reincidência em Goiás, demonstrando que o sistema falha em sua missão preventiva.

Entre os instrumentos mais eficazes para promover a reinserção, destacam-se o trabalho e a educação, reconhecidos como direitos fundamentais. Eles são essenciais para o desenvolvimento de habilidades e recuperação da autoestima. No entanto, em Goiás, apenas uma pequena parte da população prisional tem acesso a essas ações, tornando tais direitos garantias meramente formais. Verificou-se, ainda, que a responsabilidade pela ressocialização requer uma atuação conjunta: a iniciativa privada tem papel fundamental na inserção profissional, mas a adesão ainda é baixa devido ao preconceito. Da mesma forma, a sociedade civil deve participar, ajudando a desconstruir estigmas e compreendendo que a ressocialização é uma medida de interesse público.

Diante desse cenário, conclui-se que a efetiva reinserção social no sistema penitenciário goiano depende de medidas estruturais profundas. É preciso investir na reforma de unidades,

ampliar o quadro de servidores, garantir acesso universal à educação e implementar políticas robustas de acompanhamento ao egresso. É fundamental reconhecer que investir na ressocialização é uma estratégia eficaz de segurança pública: quando o sistema cumpre seu papel, reduz-se a reincidência e avançamos rumo a uma sociedade mais justa.

Tornar a ressocialização uma realidade exige vontade política e a compreensão de que a pena não é um fim em si mesma, mas um meio para recuperar o indivíduo e proteger a coletividade. Enquanto não houver esse compromisso, o sistema penitenciário continuará a contrariar os princípios da justiça, mantendo milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade e distante do ideal de uma sociedade solidária previsto na Constituição Federal.

REFERÊNCIAS

BARATTA, Alessandro. Criminologia Minimalista e Sistema Penitenciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Sistema prisional brasileiro: realidade e desafios. São Paulo: Editora Saraiva, 2020.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Execução Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1969. Diário Oficial da União, 2 mai. 1969. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 7 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União, 12 jul. 1984. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 7 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 9.714, de 22 de novembro de 1998. Altera dispositivos sobre penas alternativas. Diário Oficial da União, 23 nov. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9714.htm. Acesso em: 7 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 12.433, de 24 de junho de 2011. Altera dispositivos sobre trabalho prisional. Diário Oficial da União, 27 jun. 2011. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/lei/l12433.htm. Acesso em: 7 maio 2026.

BRASIL. Governo Federal. Políticas públicas de valorização do trabalho e educação no cárcere. Disponível em: <https://www.gov.br/justica/pt-br/assuntos/sistema-prisional/politicas-publicas>. Acesso em: 15 mar. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347. Relator: Min. Marco Aurélio. Redator do acórdão: Min. Luís Roberto Barroso. Julgamento finalizado em 4 de outubro de 2023. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2025. Brasília, DF: STF, 2025. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:supremo.tribunal.federal:plenario:acordao:adpf:2023-10-04:347-4783560>. Acesso em: 7 maio 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo nº 850. Brasília, DF: STF, 9 de dezembro de 2016. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF&numero=850>. Acesso em: 7 maio 2026.

CAPEZ, Fernando. Curso de Execução Penal. 18. Ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

CARVALHO, Salo de. Crise do sistema penal: entre a teoria e a prática. São Paulo: Editora Tirant lo Blanch. 2020

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Relatórios sobre o sistema prisional e reinserção social. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/sistema-prisional/relatorios/>. Acesso em: 20 ago. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Iniciativa privada e parcerias no sistema prisional. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/sistema-prisional/parcerias/>. Acesso em: 12 set. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Relatórios de gestão e boas práticas penitenciárias. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/sistema-prisional/gestao/>. Acesso em: 5 out. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA (CNPCCP). Resoluções e diretrizes sobre assistência ao egresso. Brasília, DF: CNPCCP, 2019. Disponível em: <https://www.cnpccp.gov.br/atos-normativos/resolucoes/>. Acesso em: 18 nov. 2024.

ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direitos dos presos: garantias fundamentais e limites da punição. São Paulo: Editora Saraiva. 2022.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhe. 42. Ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

GOMES, Luiz Flávio. O Sistema Prisional Brasileiro: Crise e Perspectivas. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 987, p. 145-172, mar. 2018.

GRECO, Rogério. Curso de Execução Penal. 14. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2022.

JUS NAVIGANDI. A efetividade das políticas de reintegração social. Disponível em: <https://www.jus.com.br/artigos/a-efetividade-das-politicas-de-reintegracao-social/>. Acesso em: 3 jun. 2024.

JUS NAVIGANDI. O trabalho prisional como direito e dever. Disponível em: <https://www.jus.com.br/artigos/o-trabalho-prisional-como-direito-e-dever/>. Acesso em: 17 jul. 2024.

LIMA, Renato Brasileiro de. Penas e medidas de segurança: teoria e prática. São Paulo: Editora JusPodivm .2022.

LOPES JR., Aury. Direito penal: parte geral. 16. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2023.

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal. 16. Ed. São Paulo: Atlas, 2014.

NUCCI, Guilherme de Souza. Lei de Execução Penal comentada. 15. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus nº 143.641/SP. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento em 9 de setembro de 2015. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2015. Brasília, DF: STF, 2015. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5129818>. Acesso em: 7 maio 2026.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula Vinculante nº 56. Aprovada em 26 de agosto de 2020. Publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de setembro de 2020. Brasília, DF: STF, 2020. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumula/anexo/Sumula_Vinculante_56.pdf. Acesso em: 7 maio 2026.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder punitivo e sistema penal: crítica à seletividade. Tradução de Juarez Tavares. Rio de Janeiro: Revan, 2011.